

Ludmila CORGHENCI,
Biblioteca Națională a
Republicii Moldova
ORCID 0000-0002-0248-9108

***Rezumat:** Articolul este axat pe conținutul monografiei „Biblioteca Națională a Republicii Moldova – dimensiune identitară a țării”, prilejuită de consemnarea a 190 de ani de la fondare și trei decenii de la atribuirea statutului de bibliotecă națională. Lucrarea constată și demonstrează maturitatea profesională a excelenței la Biblioteca Națională.*

***Cuvinte-cheie:** monografie aniversară, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, biblioteca națională.*

***Abstract:** The article is focused on the content of the monograph "The National Library of the Republic of Moldova - the identity dimension of the country", on the occasion of the recording of 190 years since its foundation and three decades since the attribution of the status of a national library. The work establishes and demonstrates the professional maturity of excellence at the National Library.*

***Keywords:** anniversary monograph, National Library of the Republic of Moldova, national library.*

Monografie prilejuită de o aniversare a bibliotecii este o constatare și o relevantă demonstrație a maturității profesionale, o cercetare științifică detaliată a diverselor aspecte ale funcționării acesteia. „Aniversările noastre sunt pene din imensa aripă a timpului”, specifică prozatorul german Johann Paul Friedrich Richter (1763-1825).

O monografie aniversară este o bună ocazie de a documenta, de a fixa succesele, realizările și problemele instituționale în timp. Iată de ce doar la distanța de cinci ani apare o nouă monografie aniversară „Biblioteca Națională a Republicii Moldova – dimensiune identitară a țării” [1]. Dacă monografia editată cu prilejul consemnării a 185 de ani de la fondarea BNRM (în anul 2017) este construită în funcție de pilonii și direcțiile de bază ale activității bibliotecii (spații, colecții, utilizatori, servicii etc.), cea din urmă lucrare, prilejuită de consemnarea a 190 de ani de la fondare și trei decenii de la atribuirea statutului de bibliotecă națională, este axată pe atribuțiile și responsabilitățile acesteia ca principala bibliotecă a țării (bibliotecă națională), prevăzute

de documentele autorităților internaționale de profil [1; 2].

Monografia dedicată unei instituții complexe, care este Biblioteca Națională a Republicii Moldova (BNRM), prezintă o viziune adecvată și exactă în timp și spațiu, conținând informații relevante pe o perioadă definită: trei decenii de la atribuirea statutului de bibliotecă națională.

Prefața la monografie (autor E. Pintilei) include câteva consemnări notabile: în calitate de autori apar managerii de la BNRM, persoanele care, de fapt, „[...] cunosc în profunzime schimbările pe tot parcursul de consolidare a responsabilităților statutare ale Bibliotecii”; prin identificarea etapelor de devenire a BNRM sunt urmărite etapele de edificare a biblioteconomiei naționale; Biblioteca Națională este emanația celor trei decenii de independență a Republicii Moldova [1, p. 6].

Monografia conține 14 articole, semnate de către 13 autori, care reflectă două direcții de bază: implementarea responsabilităților statutare ale BNRM (realizări, probleme, perspective) și dezvoltarea instituțională prin intermediul managementului proiect-

telor.

Astfel, prima direcție include materialele privind:

- rolul și locul BNRM în implementarea Modelului strategic al Sistemului Național de Biblioteci (aprobat în anul 1992) (autori: E. Pintilei, V. Osoianu);
- expozeul etapelor devenirii BNRM (autor Victoria Vasilica);
- specificul statutului de bibliotecă națională (autor V. Osoianu);
- instituție – păstrătoare de memorie națională (autor A. Muntean);
- orientarea pentru diversificarea/personalizarea serviciilor de bibliotecă (autor A. Tostogan);
- axarea activității pe tehnici și tehnologii informaționale (autor V. Borș);
- dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului BNRM prin instruire (autor L. Povestca);
- activitatea metodologică în sprijinul bibliotecilor publice teritoriale (autor V. Osoianu);
- strategii câștigătoare pentru Sistemul Național de Biblioteci (autori: L. Corghenci, Sv. Barbei);
- spațiile BNRM – monumente de istorie și arhitectură (autor Iu. Colesnic).

Materialele, atribuite simbolic celei de-a doua direcție, se referă la proiectele și programele durabile implementate cu succes de către BNRM: Programul național „Memoria Moldovei” (autor V. Cosovan),

Biblioteca Națională Digitală „Moldavica” – parte componentă a Bibliotecii Europene (autor D. Silivestru). Este relevant articolul-sinteză care prezintă impactul mai multor proiecte și parteneriate internaționale (autor M. Kiriakov).

Fiecare articol este însoțit de rezumat, cuvinte-cheie în limbile română și engleză, referințe bibliografice.

Cum este asigurat accesul la lucrare în condițiile unui tiraj limitat în format tradițional? Recomandăm mai multe căi de acces la textul integral al monografiei prezentate:

- pagina WEB a BNRM (meniul „Publicații);
- respectând rigorile Politicii Accesului Deschis al Bibliotecii Naționale, monografia este indexată în Repozitoriul Național Tematic Mold-LIS (a se vedea <http://moldlis.bnrm.md//handle/123456789/1616>).

La celebrarea a 190 de ani de la fondare și trei decenii de la atribuirea statutului de bibliotecă națională, apariția monografiei este un omagiu meritat adus Bibliotecii Naționale și, în același timp, o noutate în contextul publicațiilor de specialitate. Mai menționăm faptul că la fiecare cinci ani BNRM elaborează și editează lucrări cu caracter științific, de sinteză, astfel creând și augmentând vizibilitatea instituțională [3].

Monografia îi are în calitate de grup-țintă pe cercetătorii în domeniul culturii, biblioteconomiei și științelor informării, personalul de specialitate din biblioteci.

Referințe bibliografice:

1. BIBLIOTECA Națională a Republicii Moldova – dimensiune identitară a țării: 190 de ani de la fondare și trei decenii de la atribuirea statutului de bibliotecă națională. Chișinău: BNRM, 2022. 195 p. ISBN 978-9975-119-53-5. [citată 14.10.2022]. Disponibil: <http://www.bnrm.md/files/publicatii/Biblioteca-dimensiune.pdf>
2. BIBLIOTECA Națională a Republicii Moldova – Meridianul Zero al Sistemului Național de Biblioteci (1991-2016). Monografie (consacrată aniversării a 185 de ani de la fondarea BNRM). Chișinău: BNRM, 2017. 216 p. ISBN 978-9975-110-86-0. [citată 14.10.2022] Disponibil: [http://www.bnrm.md/files/publicatii/Monografii-BNRM-meridianul-zero-Sistemului-National-Biblioteci-\(1991-2016\).pdf](http://www.bnrm.md/files/publicatii/Monografii-BNRM-meridianul-zero-Sistemului-National-Biblioteci-(1991-2016).pdf)
3. CORGHENCI, Ludmila. Publicații care avantajează și creează valoare instituției. In: Magazin bibliologic. 2017, nr. 3/4, pp. 146-147. ISSN 1857-1476. [citată 15.10.2022]. Disponibil: http://moldlis.bnrm.md/bitstream/handle/123456789/1067/Corghenci_Publica%C8%9Bii.pdf?sequence=1&isAllowed=y